

Др Наташа Рајић,*

Доцент,

Правни факултет Универзитета у Новом Саду,

Република Србија

UDK: 342.4:[364.652:331.56(497.11)]

UDK: 364.65-053.2(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.14514128

УСТАВНОПРАВНА ДИМЕНЗИЈА СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ**

Апстракт: Финансијска подршка породици са децом представља позитивну обавезу државе која се темељи, пре свега, на уставним гаранцијама посебне заштите породице, мајке, самохраног родитеља и детета. У основи ове подршке је и уставна обавеза државе да подстиче родитеље на рађање деце и да им у томе помаже. С тим у вези, у раду се анализира уставносудска пракса у области нормативне контроле закона којим се уређује област финансијске подршке породици са децом. Анализа се спроводи са циљем свеобухватног сагледавања спорних уставноправних питања у овим уставним споровима као и утврђивања специфичности које карактеришу поступке уставнесудског одлучивања. Истраживање се темељи на две претпоставке – првој, да законодавац у непотпуној мери уважава уставноправни оквир приликом законског уређивања одређених права из ове области, а нарочито уставне одредбе којима се гарантују општа начела остваривања људских и мањинских права и слобода; и другој, да поступак уставносудске контроле закона којим се уређује ова осетљива област одликује низ специфичности.

Кључне речи: породица, финансијска подршка, социјална права, уставност закона.

* N.Rajic@pf.uns.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-3883-9245

**Рад је био изложен виду усменог саопштења под истим називом на Међународној научној конференцији „Правни принципи у савременом праву”, која је одржана на Правном факултету Универзитета у Нишу 19. и 20. априла 2024. године.

1. Увод

Област финансијске подршке породици са децом у Републици Србији уређена је Законом о финансијској подршци породици са децом донетим 2017. године, чија је примена отпочела 01. јула 2018. године. Почетком примене овог закона престао је да важи претходни закон којим је била уређена иста област. Важећем законом дефинисани су циљеви због којих се додељује ова врсте подршке, а то су: побољшање услова за задовољење основних потреба деце, усклађивање рада и родитељства, посебни подстицај и подршка родитељима да остваре жељени броја деце као и побољшање материјалног положаја породица са децом, породица са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и породица са децом без родитељског старања. Законом су уређена и права из ове области.¹

Закон о финансијској подршци породици са децом неколико пута је био предмет уставносудске контроле. Прецизније, анализа уставносудске праксе показује да поједине одредбе овог Закона нису биле са успехом оспорене, будући да је Уставни суд одбио² или одбацио³ предлог којим је затражена њихова нормативна контрола или се, пак, није ни упуштао у сам поступак контроле.⁴ Међутим, одређен број одредби овог Закона је успешно оспорен и оне су, дејством одлуке Уставног суда, одстрањене из правног система.

Стога се чини се упутним извршити пажљивију анализу ове уставносудске праксе, имајући пре свега у виду осетљивост области која је уређена овим Законом, а то су права која укључују одговарајућа финансијска давања државе. У том смислу, предмет истраживања овог рада су, пре свега, касаторне одлуке Уставног суда донете у поступцима нормативне контроле овог Закона. Анализа ових одлука се спроводи са циљем свеобухватног сагледавања спорних уставноправних питања која су била отворена у овим уставним споровима као и утврђивања специфичности поступка нормативне контроле овог закона, као што је начин покретања поступка, примена института одлагања објављивања одлуке Уставног суда и др. Основне хипотезе од којих се полази у истраживању су следеће: прва, да законодавац у непотпуној мери ува-

¹ Чл. 57, чл. 56, ст. 2, чл. 1, чл. 11 и даље, Закона о финансијској подршци породици са децом, *Сл. гласник РС*, 113/17, 50/18, 46/21 – Одлука УС, 51/21 – Одлука УС, 53/21 – Одлука УС, 66/21, 130/21, 43/23 – Одлука УС, 62/23 и 11/24 – Одлука УС.

² Одлука Уставног суда IУз-216/2018.

³ Одлука Уставног суда IУз-299/2018.

⁴ Решење Уставног суда IУз-229/2018.

жава уставноправни оквир приликом законског уређивања одређених права из ове области, а нарочито уставне одредбе којима се гарантују општа начела остваривања људских и мањинских права и слобода; и друга, да поступак уставносудске контроле закона којим се уређује ова осетљива област одликује низ специфичности.

У том смислу, у раду ће најпре бити дат кратак теоријски осврт на посебности нормативне контроле закона којима се уређује област социјалних права уопште, имајући у виду правну природу ових права као и улогу законодавца у уређивању њихове садржине и услова под којима се остварују. Спорна уставноправна питања биће сагледана у оквиру сажетог приказа уставносудске праксе, а потом ће пажња бити усмерена ка посебностима уставносудског одлучивања у овим предметима. Закључак рада ће објединити резултате истраживања и расветлити претпоставке од којих се полази у истраживању.

2. Нормативна контрола закона којима се уређују социјална права

Нормативна контрола закона којима се уређује област социјалних права има посебну тежину имајући, пре свега, у виду правну природу ових права. Наиме, социјална права, иако гарантована Уставом, припадају групи права позитивног статуса, јер подразумевају активну улогу државе у њиховом остваривању. У теорији, пак, постоје схватања да позитивну улогу државе треба разматрати у контексту „позитивне димензије” конкретног права, не везујући ову димензију искључиво за категорију социјалних права (Klatt, 2015: 355). Несумњиво је да ова права припадају категорији законских права, будући да се њихова садржина, начелно уређена Уставом, ближе уређује законима (Пајванчић, 2011: 10). Отуда законодац има значајну улогу у дефинисању садржаја ових права као и услова под којима се она остварују. Простор законодавца у законском уређивању ових права је природно омеђен одредбама устава којима се она начелно гарантују као и општим начелима под којима се људска права и слободе генерално остварују.

Овако опредељена правна природа социјалних права усложњава капацитет уставноправне заштите који се може остварити пред уставном судом, посебно у поступку нормативне контроле закона којима се она уређују. Осетљивост уставноправних питања која се постављају у уставним споровима у вези са уређивањем економских и социјалних права показује, између осталог, и озбиљност уставноправне аргументације изнете у издвојеним мишљењима судија Уставног суда на неке од

одлука донетих у нашој уставносудској пракси.⁵ При томе, не треба занемарити чињеницу да је домет уставног суда у контроли закона којима се уређују ова права додатно усложњен чињеницом да остваривање ових права нужно подразумева захват у област јавних прихода. Стога, чини се да чворишно упориште уставног суда у контроли ових закона, поред основног језгра гаранције појединачног права, чине управо општа начела о људским правима и слободама гарантована уставом. Са ослоном на ова начела, уставни суд своје поступање задржава у границама заштите владавине права и поштовање домена законодавне власти, уз истовремено удаљавање од поступања у теорији дефинисаног концептом тзв. „софистицираног законодавца” (Sweet, 2000: 3).

Међутим, основно проблемско место у уставносудској заштити социјалних права представља опредељивање њиховог минималног садржаја које гарантује уставна одредба. То представља погодан простор или за наглашени уставносудски активизам⁶ или за претерано уздржавање од њихове заштите. У том смислу, задатак уставног суда своди на изналажење „правилног баланса између та два пола” односно „правилног интензитета контроле” (Klatt, 2015: 361-362). У теорији се, при томе, нуде и различити модалитети поступања уставног суда у заштити економских и социјалних права, који излазе из оквира строге поделе на тзв. „јаке” и „слабе” судове (Young, 2010: 388-409). То јасно говори у прилог тези да конституционализација социјалних права повлачи за собом изванредан број потешкоћа, посебно када је реч о њиховој заштити. У том смислу, одговорност уставног суда у области контроле закона којима се уређују социјална права има додатну тежину, имајући у виду чињеницу да његове одлуке, уопштено узевши, „по свом дејству надилазе одлуке којима се решава конкретни уставни спор”, те да оне, заједно са ставовима „о правом значењу уставних норми (...) имају пресудан утицај на законодавну делатност (...) и обезбеђење правних стандарда у заштити људских права на свим нивоима” (Ненадић, 2012: 59).

3. Нормативна контрола Закона о финансијској подршци породици са децом – преглед уставносудске праксе

Уставни суд Србије је, у области нормативне контроле закона којим су уређена социјална права у области финансијске подршке породици са децом, донео неколико касаторних одлука. Пажљивијом анализом

⁵ Видети нпр. издвојено мишљење судије др Босе Ненадић на Решење Уставног суда у предмету IУз-531/2014. *Сл. гласник РС*, 88/2015.

⁶ Уставносудски активизам се уопштено види као претња урушавању парламентарног система и демократског правила већине у одлучивању (Holland, 1991:5).

осветлиће се спорна уставноправна питања која су отворена у овим уставним споровима.

Одлуком Уставног суда ИУз-216/2018 утврђена је неуставност одредби Закона о финансијској подршци породици са децом којима је био прописан различит услов за остваривања права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета када је реч о мајци која је пољопривредна осигураница, у односу на друге кориснике овог права.⁷ Различитост се односила на дужину периода у оквиру којег су уплаћивани доприноси за обавезно социјално осигурање – у погледу мајке која је пољопривредна осигураница тај период је износио 24 месеца, док је за остале кориснике овог права тај период износио 18 месеци. Уставни суд је оспорене одредбе Закона огласио неуставним са образложењем да се на овај начин „(...) пољопривредне осигуранице стављају у неједнак положај у погледу услова за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета у односу на друге кориснике тога права, а да овакво разликовање, према оцени Суда, нема објективног и разумног оправдања, нити се њиме тежи одређеном легитимном циљу”. Поврх тога, Уставни суд је истакао да жене које живе у сеоским подручјима представљају „(...) једну од најрањивијих група у погледу једнаких могућности за остваривање људских права (...)” што, чини се, даје додатан квалитет оцени да наведене одредбе нису у складу са уставним начелом једнакости и забране дискриминације.⁸

Одлуком Уставног суда ИУз-247/2018 утврђена је неуставност као и несагласност са потврђеним међнародним уговором одредбе којом је било уређено питање износа накнаде зараде односно накнаде плате за време породилског одсуства. Оспореном одредбом било је прописано да „пун месечни износ накнаде зараде односно накнаде плате за време породилског одсуства, не може бити мањи од минималне зараде утврђене на дан подношења захтева, ако је код надлежног органа евидентирано најмање шест најнижих основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде”.⁹ Уставни суд је приликом оцене уставности и сагласности са потврђеним међнародним уговором оспорене одредбе посебно узео у обзир чињеницу да износ накнаде зараде за време привремене спречености за рад, сагласно закону којим се уређује област здравственог осигурања, не може бити мањи од минималне зараде, без обзира на претходни стаж осигурања. Сагласно

⁷ Одлука УС ИУз-216/2018.

⁸ Одлука УС ИУз-216/2018.

⁹ Чл. 14, ст. 8 Закона о финансијској подршци породици са децом, *Сл. гласник РС*, 113/17 и 50/18.

томе, Уставни суд је утврдио несагласност оспорене одредбе са одредбом чл. 66, ст. 2 Устава којом се гарантује посебна подршка и заштита мајке пре и после порођаја, као и одредбом чл. 6, ст. 2 Конвенције Међународне организације рада број 183 о заштити материнства. У образложењу одлуке, Уставни суд је подвукао да оспорена одредба „ограничава суштину зајемченог права из члана 66. став 2 Устава, на начин супротан ставу 3 члана 20. Устава”. То је образложено чињеницом да из целине анализираних одредби произлази да износ накнаде зараде због одсуства са рада ради одржавања трудноће не може бити нижи од минималне зараде, без обзира на претходни стаж осигурања, док је износ накнаде зараде за време породилског одсуства, сагласно оспореној одредби, уређен на начин да исплату минималог износа зараде условљава претходним стажом осигурања. Стога је Уставни суд прибегао парцијалној касацији и из правног система одстранио оспорену одредбу у делу којим је прописано „ако је код надлежног органа евидентирано најмање шест најнижих основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде”.¹⁰

Одлуком Уставног суда IУз-266/2017 утврђена је неуставност одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом којом је било прописано следеће: „Право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета не може се остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица”.¹¹ Уставни суд је у овом предмету утврдио повреду уставног начела јединства правног поретка гарантованог чл. 4 Устава истакавши да Закон о финансијској подршци породици са децом не може имати карактер посебног закона којим се уређују права по основу рада. Суд је подвукао да је Законом о раду изричито прописано да у случају одсуства са рада ради посебне неге детета запосленом припада право на накнаду зараде, у складу са законом, али да ова одредница („у складу са законом”) „(...) не може представљати основ да се оспореном одредбом (...) измени правна природа овог одсуства са рада, тако што ће се оно од плаћеног претворити у неплаћено одсуство”.¹²

У предмету IУз-299/2018 Уставни суд је испитивао одредбу Закона о финансијској подршци породици са децом којом је било прописано: „Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује у трајању од годину дана од дана рођења детета, без обзира на ред

¹⁰ Одлука Уставног суда IУз-247/2018.

¹¹ Чл. 12, ст. 7 Закона о финансијској подршци породици са децом, *Сл. гласник РС*, 113/17 и 50/18.

¹² Одлука Уставног суда IУз-266/2017.

рођења детета”.¹³ Суд је ову одредбу оцењивао у контексту права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породилског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета (даље у тексту право на накнаду зараде) и посебно дужине периода унутар којег се оно остварује. Након спроведене анализе и истицања разлика, Суд је нашао да право на остале накнаде по основу рођења и неге детета суштински одговара праву на накнаду зараде (које припада искључиво запосленима) те да оба права стоје у функцији конкретизације уставне одредбе којом се гарантује посебна подршка и заштита мајци пре и после рођења детета. Суд је такође закључио да је идентичан и сам циљ због којег су оба права установљена, а то је усклађивање рада и родитељства као и обезбеђивање социјалне сигурности у периоду када је мајка спречена да ради.

Узимајући у обзир чињеницу да је, сагласно Закону о раду, право на породилско одсуство и одсуство ради неге детета за треће и свако наредно новорођено дете уређено у трајању од две године (те се, последично, у истом периоду остварује и право на накнаду зараде), а да се право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује у трајању од једне године, без обзира на ред рођења детета, Уставни суд је нашао да не постоји „(...)објективно и разумно оправдање за различито трајање тих права у случају рођења трећег и сваког наредног детета”. То је додатно подржано схватањем да право на накнаду зараде, поред социјалне, представља и меру популационе политике. Отуда је Уставни суд закључио „(...) да су мајке које су пре рођења трећег и сваког наредног детета у пописаном периоду остваривале приходе по неком од предвиђених основа, оспореном одредбом члана 17. став 4. Закона неоправдано стављене у неповољан положај у односу на мајке које су у радном односу код послодавца”. У том смислу, Уставни суд је утврдио да оспорена одредба противречи одредби чл. 21, ст. 3 којом је прописана забрана дискриминације.¹⁴

Најзад, Уставни суд је, у предмету IУз-60/2021 испитивао уставност одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом којом је био прописан различит начин рачунања периода релевантног за утврђивање основице накнаде зараде односно накнаде плате за време породилског одсуства и одсуства ради неге детета у зависности од тога да ли јесте или није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће. Уставни суд је нашао да различито рачунање

¹³ Чл. 17, ст. 4 Закона о финансијској подршци породици са децом, *Сл. гласник РС*, 113/17, 50/18, 46/21 – Одлука УС, 51/21 – Одлука УС, 53/21 – Одлука УС, 66/21 и 130/21.

¹⁴ Одлука Уставног суда IУз-299/2018.

наведеног периода, прописано оспореном одредбом, „(...) не тежи легитимном циљу те да стога оно нема објективно и разумно оправдање”. Суд је применио модел парцијалне касације утврдивши да оспорена није у сагласности са одредбама чл. 21, ст. 1 и 3 Устава у делу који гласи „одсуства због компликације у вези са одржавањем трудноће”, или и у делу који гласи „уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са трудноћом”.¹⁵

4. Специфичности нормативне контроле Закона о финансијској подршци породици са децом

Анализа уставносудске праксе у области нормативне контрола Закона о финансијској подршци породици са децом показује извесне специфичности које се могу сврстати у групу оних које се тичу самог уставносудског одлучивања, као и оне које се тичу других процесних аспеката овог одлучивања.

4.1. Посебности уставносудског одлучивања

Уопштено посматрано, нормативна контрола Закона о финансијској подршци породици са децом спроводила се у контексту испитивања сагласности оспорених законских одредби са Уставом и потврђеним међународним уговорима.

Оспорене одредбе Закона, чија је неуставност (односно несагласност са потврђеним међународним уговором) утврђена одлуком Уставног суда, најчешће су биле у супротности са одредбом чл. 21, ст. 1 и 3 Устава којима се гарантује начело једнакости и забрањује дискриминација. У предмету IУз-247/2018 кршење забране дискриминације је непосредно доведено у везу са остваривањем права мајке на посебну подршку и заштиту пре и после порођаја, гарантованог чл. 66, ст. 2 Устава, док је у осталим случајевима није изричито назначено уставно право у односу на које се врши дискриминација. Ипак, из контекста образложења одлуке донете у предмету IУз-299/2018 може се видети да Уставни суд полази како од уставног права гарантованог поменутом одредбом чл. 66, ст. 2 Устава тако и од уставног права којим се гарантује посебна заштита породице, мајке, самохраног родитеља и детета, у складу са законом (чл. 66, ст. 1 Устава). Додатно, у предмету IУз-247/2018 утврђено је да је оспорена одредба истовремено и у колизији са одредбом чл. 6, ст. 2 Конвенције Међународне организације рада број 183 о заштити материнства чији садржај практично подупире право из чл. 66, ст. 2 Устава. Најзад, у предмету IУз-266/2017 утврђено је да је оспореном

¹⁵ Одлука Уставног суда IУз-60/2021.

одредбом дошло до повреде чл. 4 Устава којим се гарантује начело о јединства правног поретка.

Анализирајући образложења одабраних одлука, стиче се утисак да се Уставни суд скромно ослањао на праксу међународних институција у тумачењу садржаја уставних одредби, уколико изуземо општи стандард појма дискриминације. У једном од предмета, Уставни суд је своје одлучивање засновао на претходно заузетом становишту. Наиме, у одлуци ИУз-216/2018 позвао се на став у вези са тумачењем одредбе члана 20 ст. 2 Устава којом је гарантовано начело забране смањивања достигнутог нивоа стечених права. Овај став је нарочито значајан у контексту законског уређивања садржине социјалних права. Уставни суд је, у том смислу, поновио „...да се појам тзв. `стечених људских и мањинских права` односи на права и слобода које су зајемчене Уставом, а њихов `достигнути ниво` на врсту права и слобода које су зајемчене, те да је суштина и циљ уставне гаранције о забрани смањења достигнутог нивоа људских и мањинских права у својеврсном самоограничењу уставотворца да ни променама највишег правног акта не може бити укинута неко људско право или слобода који су претходно били зајемчени”. Сходно томе, подвучено је „(...) да се законом прописани начин остваривања једног Уставом зајемченог људског или мањинског права или слободе не може сматрати стеченим правом, те се зато ни промене у законском уређивању начина на које се конкретно људско или мањинско право (слобода) остварује не би могле довести у уставноправну везу са одредбом члана 20. став 2. Устава”.¹⁶

Уставни суд је у предметима ИУз-247/2018¹⁷ и ИУз-60/2021¹⁸ применио модел тзв. парцијалне касације приликом одлучивања, одстрањујући из правног система само одређене делове одредби чија је несагласност са Уставом односно потврђеним међународним уговором утврђена.¹⁹ У осталим предметима, одредбе, чија је неуставност утврђена, касиране су у целини. Занимљиво је, притом, напоменути да је парцијална касација предложена као евентуални модел одлучивања Уставног суда у издвојеном мишљењу судије др Тијане Шурлан на Решење Уставног суда ИУз-229/2018.²⁰

¹⁶ Одлука Уставног суда ИУз-216/2018.

¹⁷ Одлука УС ИУз-247/2018.

¹⁸ Одлука УС ИУз-60/2021.

¹⁹ Примена овог модела одлучивања претпоставља да остатак оспорене одредбе има функционалну самосталност – да може самостално да опстане у правном систему и задржи смислену примену.

²⁰ Издвојено мишљење судије др Тијане Шурлан на Решење Уставног суда ИУз-229/2018.

У контексту анализираних одлука Уставног суда (којима је одлучено у меритуму), није било издвојених мишљења.²¹ Постоје, међутим, два мишљења издвојена у односу на Решење Уставног суда IУз-229/2018 којим су одбачене иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са међународним уговорима одредаба чл. 25, ст. 1-3 и ст. 5-7 Закона о финансијској подршци породици са децом.²² Поменути иницијативама оспорене су одредбе којима се прописују услови за отва-ривање права на родитељски додатак, а који се односе на обавезну вак-цинацију новорођеног детета или деце претходног реда рођења као и на уредно похађање предшколског припремног програма и основне школе деце претходног реда рођења. У издвојеном мишљењу др Тијане Шур-лан исказано је противљење чињеници да је одбацивањем иницијатива за покретање поступка, практично, изостало испитивање постојања тзв посредне дискриминације у области остваривања права на родитељ-ски додатак у односу на ромску популацију. Противљење је исказано посебно са ослонцем на чињеницу да је ово питање постављено као чворишно у једној од поднетих иницијатива. Судија Шурлан је навела низ аргумената којима је супротставила своје мишљење ставу већине судија у вези са покретањем поступка нормативне контроле. Чини се да је кључан аргумент, практично, став Комитета УН за економска, социјална и културна права наведен у Закључним разматрањима у односу на трећи периодични извештај Србије. Став овог тела, који је дословно наведен у издвојеном мишљењу, непосредно се односи на садржај оспорених одредби закона. Њиме се изричито наглашава да похађање школе и вакцинација деце, у смислу услова за остваривање права на родитељски додатак, имају значајан дискриминаторни ефекат на ромске породице.²³ На исто решење мишљење је издвојио и судија Тамаш Корхеџ (dr Korhecz Tamás), износећи своје аргументе због који сматра да је поступак нормативне контроле у овом случају требало да буде покренут и окончан мериторном одлуком којом се утврђује неу-ставност оспорених одредби, с ослонцем на постојећу уставносудску праксу.²⁴

²¹ Институт издвојеног мишљења на одлуку Уставног суда постоји у уставном систему Републике Србије и правно је уобличен Пословником о раду Уставног суда (даље у тексту Пословник). Уређен је на начин да омогућава судији да изрази противљење изреци, делу изреке или образложењу одлуке, заснивајући га на аргументима које је изнео у току већања о предложеној одлуци. Уставног суда. Чл. 60, ст. 1 Пословника о раду Уставног суда, *Сл. гласник РС*, 103/13.

²² Решење Уставног суда IУз-229/2018.

²³ Издвојено мишљење судије др Тијане Шурлан на Решење Уставног суда IУз-229/2018.

²⁴ Издвојено мишљење судије др Тамаша Корхеџа (dr Korhecz Tamás) на Решење

4.2. Посебности других процесних аспеката уставносудског одлучивања

Анализирајући уставносудску праксу у контексту других процесних аспеката, прва специфичност која се издваја јесте начин на који је покренут поступак нормативне контроле овог Закона. У четири од пет анализираних случајева, поступак је покренут решењем Уставног суда, поводом поднетих иницијатива. У три случаја су накнадно поднети предлози за покретање поступка оцене уставности одредби у односу на које је већ покренут поступак од стране Уставног суда, а поводом поднетих иницијатива, тако да је дошло до спајања ради јединственог одлучивања (предмети ИУз-266/2017; ИУз-247/2018; ИУз-299/2018). Само један поступак, окончан мериторном одлуком, покренут је предлогом овлашћеног предлагача (предмет ИУз-216/2018).

Наиме, Уставни суд је, словом Устава, овлашћен да покрене поступак нормативне контроле права, одлуком коју доноси двотрећинском већином гласова свих судија.²⁵ Ово овлашћење Уставног суда представља веома редак изузетак у компаративној уставности, будући да је веома спорно у строго правном смислу (Стојановић, 2011: 11). Ово уставно решење има својих предности у контексту заштите објективне уставности, нарочито ако се сагледа из угла права на подношење иницијативе за покретање овог поступка. Међутим, његова примена би ипак требало да представља изузетак у пракси.

Следећа карактеристика поступка уставносудског одлучивања у овим предметима тиче се својеврсног дијалога који је успостављен између Уставног суда и Народне скупштине. Са једне стране, Народна скупштина је у два наврата активно сарађивала у поступку нормативне контроле, достављајући свој одговор на одредбе овог Закона које су биле предмет нормативне контроле (предмети ИУз-247/2018; ИУз-299/2018), што је процесна могућност којом се Народна скупштина, како пракса показује, веома ретко служи. Иначе, процесно решење према коме доносилац општег акта (односно орган кога он овласти), на захтев Уставног суда, даје одговор на предлог, иницијативу или решење о покретању поступка за оцену уставности односно законитости, представља значајан простор комуникације, као и начин свеобухватнијег сагледавања самог предмета уставног спора.²⁶

Уставног суда ИУз-229/2018.

²⁵ Чл. 168, ст. 1 и чл. 175, ст. 2 Устава Републике Србије, *Сл. гласник РС*, 98/2006 и 115/2021.

²⁶ Чл. 33, ст. 1 Закона о Уставном суду, *Сл. гласник РС*, 109/2007, 99/2011, 18/2013 – Одлука УС, 40/2015 – др. закон, 103/2015, 10/2023 и 92/2023.

Са друге стране, Уставни суд, у чак три наврата, применио институт одлагања објављивања своје одлуке за шест месеци како би оставио простор Народној скупштини да у остављеном року уреди спорна питања на уставноприхватљив начин. То је учињено у односу на одлуку Уставног суда донету у предмету IУз-216/2018,²⁷ затим, у предмету IУз-247/2018²⁸ и најзад, у предмету IУз-299/2018.²⁹ Уставни суд је у сва три случаја оценио да има основа за примену овог института, имајући у виду последице престанка важења одредби чију је неуставност односно несагласност са потврђеним међународним уговором утврдио. Узгред, одлагање објављивања одлуке Уставног суда, са једне стране, можемо сврстати у групу процесних механизма који помажу успостављању здравих и подржавајућих односа између законодавца и уставног суда у процесу остваривања уставности, који за свој примарни циљ има спречавање правних празнина насталих објављивањем касаторне одлуке непосредно по њеном доношењу. Међутим, овај процесни институт се не може безрезервно прихватити, будући да се његовом применом, практично, продужава важење одредбе општег акта чија је несагласност утврђена у поступку нормативне контроле права.³⁰

Најзад, анализа показује да ни у једном од анализираних предмета није дошло до одржавања јавне расправе у поступку одлучивања. Јавна расправа јесте процесни институт уређен Законом о Уставном суду који омогућава укључивање различитих експерата у поступак који се води пред Уставним судом с циљем темељнијег расветљавања спор-

²⁷ Решење о одлагању објављивања Одлуке IУз-216/2018. Билтен Уставног суда за 2020. годину. 70-71. Преузето 13.09.2024. https://ustavni.sud.rs/upload/document/bilten_2020.pdf

²⁸ Решење о одлагању објављивања Одлуке IУз-247/2018. Билтен Уставног суда за 2020. годину. 85-86. Преузето 13.09.2024. https://ustavni.sud.rs/upload/document/bilten_2020.pdf

²⁹ Решење о одлагању објављивања Одлуке IУз-299/2018. Билтен Уставног суда за 2022. годину. 194-195. Преузето 13.09.2024. https://ustavni.sud.rs/upload/document/bilten_2022.pdf

³⁰ Овај процесни институт пружа могућност Уставном суду да посебним решењем одложи објављивање своје одлуке не дуже од шест месеци од дана њеног доношења и добија пун смисао када се доведе у везу са уставном одредбом којом је уређено питање правног дејства одлуке Уставног суда донете у поступку нормативне контроле права односно чињеницом да закон или други општи акт који није сагласан Уставу или закону престаје да важи даном објављивања одлуке Уставног суда у службеном гласилу. Чл. 58, ст. 4 Закона о Уставном суду, *Сл. гласник РС*, 109/2007, 99/2011, 18/2013 – Одлука УС, 40/2015 – др. закон, 103/2015, 10/2023 и 92/2023; чл. 168, ст. 3 Устава Републике Србије, *Сл. гласник РС*, 98/2006 и 115/2021.

них уставноправних питања.³¹ Потреба за њеним одржавањем једино је истакнута у издвојеном мишљењу судије др Тамаша Корхеца (dr Korhecz Tamás) на Решење Уставног суда IУз-229/2018. Судија Корхец је том приликом изнео мишљење да су озбиљност уставноправних питања изнетих у поднетим иницијативама оправдавала потребу како за покретањем поступка нормативне контроле, тако и за одржавањем јавне расправе на којој би ова питања била свестрано размотрена ради што квалитетнијег одлучивања.

5. Закључак

Уставносудска пракса у области контроле закон којим је уређена област финансијске подршке породици са децом одликује се низом специфичности. Оне се односе како на садржај самих одлука и начин одлучивања, тако и на друге процесне аспекте нормативне контроле овог закона.

Наиме, анализа показује да је у поступцима уставне контроле овог закона најчешће утврђено кршење уставних одредби којима се гарантује начело једнакости и забране дискриминације, док је у једном случају утврђено кршење начела јединства правног поретка. Дискриминаторни карактер оспорених одредби непосредно је доведен у везу са остваривањем уставног права мајке на посебну подршку и заштиту пре и после порођаја, као и уставног права којим се гарантује посебна заштита породице, мајке, самохраног родитеља и детета, у складу са законом (што се, у последњем случају, из контекста образложења може закључити). Уставни суд је у одлучивању у два наврата применио метод парцијалне касације, док издвојених мишљења у вези са донетим мериторним одлукама није било (два мишљења су издвојена у односу на Решење Уставног суда IУз-229/2018 којим су одбачене иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са међународним уговорима).

Посебности нормативне контроле овог Закона постоје и када је реч о другим процесним аспектима уставносудског одлучивања. Наиме, у

³¹ Овај процесни институт је постављен флексибилније у односу на поступак нормативне контроле. Законом остављена могућност Уставном суду да изостави јавну расправу из поступка испитивања уставности и законитости, уколико процени да је у току поступка ствар довољно разјашњена и зрела за одлучивање односно да се на основу прибављених доказа може приступити одлучивању без њеног одржавања. Уставни суд, такође, може одлучити да се не одржи јавна расправа и уколико је о истој ствари већ одлучивао, а нису изнети нови разлози који би оправдали потребу за другачијим одлучивањем у истој ствари, као и уколико постоје услови за обуставу поступка. Чл. 37, ст. 2. Закона о Уставном суду, *Сл. гласник РС*, 109/2007, 99/2011, 18/2013 – Одлука УС, 40/2015 – др. закон, 103/2015, 10/2023 и 92/2023.

већини случајева поступак нормативне контроле овог закона покренут је решењем Уставног суда, поводом поднетих иницијатива, што је процесна могућност која би требала да буде ипак ређе заступљена у уставној пракси, с обзиром на уставноправни положај и улогу Уставног суда као органа власти. Даље, Народна скупштина се, као доносилац закона, у одређеним случајевима користила процесном могућношћу достављања одговора Уставном суду у вези са оспореним одредбама Закона. Са друге стране, и сам Уставни суд се у одређеној мери служио процесном могућношћу одлагања објављивања своје одлуке како би оставио простор Народној скупштини да питања, уређена одредбама чију је несагласност са Уставом односно потврђеним међународним уговором утврдио, уреди на начин сагласан Уставу. На овај начин успостављен је изванредан степен сарадње између Уставног суда и Народне скупштине у поступку нормативне контроле овог закона. Обе ове процесне могућности се, како пракса показује, веома ретко користе. Најзад, јавна расправа није одржана ни у једном од поступака уставносудског одлучивања у области нормативне контроле овог Закона.

Из свега наведеног се може закључити да Народна скупштина није у довољној мери уважила основна уставна начела о остваривању људских права и слобода приликом уређивања права из области финансијске подршке породици са децом. Такође се намеће закључак да уставносудско одлучивање у овим предметима карактерише низ специфичности које су, чини се, последично увезане како са осетљивошћу самих социјалних права у овој области тако и са чињеницом да је за њихово остваривање потребно обезбедити одговарајућа средства из јавних прихода.

Литература

Монографије и научни чланци

Klatt, M. (2015). Positive rights: Who decides? Judicial review in balance. *International Journal of Constitutional Law*. 13 (2). 354-382.

Holland, K. M. (1991). *Judicial Activism in Comparative Perspective*. New York: St. Martin's Press

Sweet A. S. (2000), *Governing with Judges, Constitutional Politics in Europe*. Oxford: Oxford University Press

Young, K. G. (2010). A typology of economic and social rights adjudication: Exploring the catalytic function of judicial review. *International Journal of Constitutional Law*. 8 (3). 385-420.

Ненадић, Б. (2012) *О јемствима независности уставних судова, Са посебним освртом на Уставни суд Србије*. Београд: ЈП Службени гласник

Пајванчић, М. (2011). *Уставна заштита људских права*. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Центар за издавачку деланост

Стојановић, Д. (2011). Стање и проблеми у остваривању накнадне уставне контроле права, *Устав Републике Србије – пет година после (2006-2011. Зборник радова Правног факултета у Нишу и Правног факултета у Крагујевцу*. 1-19.

Прописи

Устав Републике Србије. *Службени гласник РС*. Бр. 98/2006 и 115/2021.

Закон о финансијској подршци породици са децом. *Службени гласник РС*. Бр. 113/2017 и 50/2018.

Закон о финансијској подршци породици са децом. *Службени гласник РС*. Бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 – Одлука УС, 51/2021 – Одлука УС, 53/2021 – Одлука УС, 66/2021 и 130/2021.

Закон о финансијској подршци породици са децом. *Службени гласник РС*. Бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 – Одлука УС, 51/2021 – Одлука УС, 53/2021 – Одлука УС, 66/2021, 130/2021, 43/2023 – Одлука УС, 62/2023 и 11/2024 – Одлука УС

Закон о Уставном суду. *Службени гласник РС*. Бр. 109/2007, 99/2011, 18/2013 – Одлука УС, 40/2015 – др. закон, 103/2015, 10/2023 и 92/2023.

Пословник о раду Уставног суда. *Службени гласник РС*. Бр. 103/2013.

Судска пракса

Одлука Уставног суда IУз-266/2017. *Службени гласник РС*. Бр. 53/2021.

Одлука Уставног суда IУз-216/2018. *Службени гласник РС*. Бр. 46/2021.

Одлука Уставног суда IУз-247/2018. *Службени гласник РС*. Бр. 51/2021.

Одлука Уставног суда IУз-299/2018. *Службени гласник РС*. Бр. 43/2023.

Одлука Уставног суда IУз-60/2021. *Службени гласник РС*. Бр. 11/2024.

Решење о одлагању објављивања Одлуке IУз-216/2018. Билтен Уставног суда за 2020. годину. 70-71. Преузето 13.09.2024. https://ustavni.sud.rs/upload/document/bilten_2020.pdf

Решење о одлагању објављивања Одлуке IУз-247/2018. Билтен Уставног суда за 2020. годину. 85-86. Преузето 13.09.2024. <https://ustavni.sud.rs/>

upload/document/bilten_2020.pdf

Решење о одлагању објављивања Одлуке IУз-299/2018. Билтен Уставног суда за 2022. годину. 194-195. Преузето 13.09.2024. https://ustavni.sud.rs/upload/document/bilten_2022.pdf

Издвојено мишљење судије др Тамаша Корхеца (dr Korhecz Tamás) на Решење Уставног суда IУз-229/2018. *Службени гласник РС*. Бр. 66/2022.

Издвојено мишљење судије др Тијане Шурлан на Решење Уставног суда IУз-229/2018, *Службени гласник РС*. Бр. 66/2022.

Издвојено мишљење судије др Босе Ненадић на Решење Уставног суда у предмету IУз-531/2014. *Службени гласник РС*. Бр. 88/2015.

Решење Уставног суда IУз-229/2018. *Службени гласник РС*. Бр. 66/2022.

Doc. Nataša Rajić, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Novi Sad,
Republic of Serbia

**THE CONSTITUTIONAL DIMENSION OF SOCIAL RIGHTS IN THE AREA OF
FINANCIAL SUPPORT TO FAMILIES WITH CHILDREN**

Summary

The subject matter of research of this article is the jurisprudence of the Constitutional Court related to the constitutional review of the Act on Financial Support to Family with Children, which was adopted in 2017 and entered into force on 1st July 2018. The research has been conducted on the basis of two presumptions: 1) during the proces of their normative regulation, the National Assembly did not fully respected the constitutional framework in regulation of certain rights in this area, especially the constitutional norms on basic principles related to human and minority rights and freedoms; and 2) during the normative control of disputed provisions, the Constitutional Court desicion-making process was characterized by a series of peculiarities.

The research results shows that the National Assembly did not fully acknowledge the constitutional dimension of certain social rights in the area of financial support to families with children during the process of normative regulation of this Act. This is particularly reflected in the disregard for the constitutional principles of equality and the prohibition of discrimination, as well as the principle of the unity of the legal order. The research results also reveal a number of peculiarities in the process of the Constitutional Court review of this Act. In most cases, the constitutional review proceedings were initiated by the Constitutional Court decision, in response to the submitted initiatives. During the constitutional review of this Act, a certain level of cooperation was established between the National Assembly and the Constitutional Court, which can be marked as another peculiarity of the constitutional control process. This cooperation was conducted by submitting the National Assembly's responses to the Constitutional Court and, in some cases, by postponing the publication of the Constitutional Court's decisions

Keywords: family, financial support, social rights, constitutionality of law.

